
Texto de Apoio

**Planeamento do Processo de
Internacionalização de Empresas**

Ana Almeida

Orlando Lima Rua

DOI: [10.5281/zenodo.7598732](https://doi.org/10.5281/zenodo.7598732)

©2016

Nota dos autores

O presente texto de apoio tem como objetivo fundamental apoiar os estudantes da UC de Gestão Estratégia e Marketing, do Mestrado em Gestão das Organizações (Ramo de Gestão de Empresas) da APNOR – Associação de Politécnicos da Região Norte, ministrado no ISCAP - Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto, na elaboração do plano do processo de internacionalização de empresas.

Este compreende as fases do processo referido:

Fase 1 – Avaliação e seleção de mercados;

Fase 2 – Seleção de segmentos-alvo e análise do marketing-mix;

Fase 3 – Delineação de um plano de marketing; e

Fase 4 – Implementação e controlo.

Índice geral

Nota dos autores	i
Índice geral	ii
Índice de figuras	iii
1. Enquadramento	1
2. Planeamento do Processo de Internacionalização.....	1
2.1. Avaliação e seleção de mercados.....	1
2.2. Escolha de segmentos-alvo	2
2.3. Análise do <i>marketing-mix</i>	3
2.3.1. Produto.....	3
2.3.2. Preço.....	4
2.3.3. Comunicação	5
2.3.4. Distribuição	7
2.4. Definição de um plano de marketing	8
2.5. Implementação e controlo do plano de marketing	9
Referências bibliográficas	10

Índice de figuras

Figura 1: Planeamento do processo de internacionalização	1
--	---

1. Enquadramento

O planeamento de um processo de internacionalização implica diversas etapas. Neste sentido, é necessário inicialmente analisar potenciais mercados e proceder à seleção do mais adequado, escolher segmentos-alvo e tomar decisões relativamente ao *marketing-mix*, nomeadamente no que se refere à opção entre homogeneização ou personalização. Posteriormente, é necessário proceder à delineação de um plano de marketing para cada mercado externo selecionado, devendo-se em seguida colocá-lo em prática e monitorizá-lo, de forma a garantir o sucesso da sua implementação (Ghauri & Cateora, 2010).

Em seguida, apresenta-se uma descrição de cada uma das fases do planeamento, com especial ênfase nas que apresentam particularidades associadas à internacionalização: a avaliação e seleção de mercados externos e a análise do *marketing-mix*.

Figura 1: Planeamento do processo de internacionalização

Fonte: Adaptado de Ghauri e Cateora (2010, p. 341).

2. Planeamento do Processo de Internacionalização

2.1. Avaliação e seleção de mercados

Na expansão internacional, a análise assume um papel central. Desta forma, para selecionar um mercado externo, é necessário realizar inicialmente uma análise interna, na qual se identifiquem elementos como os objetivos, recursos, capacidades e limitações da empresa. Posteriormente, e com base nesta análise da organização, devem-se estabelecer critérios através dos quais seja possível avaliar cada mercado potencial (Ghauri & Cateora, 2010). O tamanho e a taxa de crescimento do mercado, a distância física, o nível de estabilidade política e a estrutura concorrencial são alguns dos exemplos de critérios utilizados na seleção de mercados (Ghauri & Cateora, 2010; Sakarya, Eckman, & Hyllegard, 2007).

Para além de uma análise interna, é fundamental realizar também, após a definição de critérios, uma análise externa. Esta deve focar-se não só nas características dos mercados externos, mas também nas do mercado nacional, de modo a ser possível comparar o entorno doméstico com o estrangeiro, o que irá permitir, por exemplo, perceber se e em que medida é necessário adaptar

o *marketing-mix*. Na análise externa, deve haver um enfoque em aspetos como a concorrência, os canais de distribuição, a cultura ou ainda o ambiente económico e político. Neste contexto, o risco assume um papel predominante, nomeadamente os riscos políticos e económicos. Estes são, para Rothaermel, Kotha, e Steensma (2006), aqueles que maior impacto têm sobre a decisão de entrar num determinado mercado externo, uma vez que o tornam mais ou menos atrativo, na medida em que indicam a probabilidade de forças políticas e económicas, respetivamente, darem origem a mudanças nefastas para o negócio da empresa. Teixeira (2011) inclui nos riscos políticos aspetos como ameaças terroristas, a intervenção do Estado na economia e a instabilidade política, enquanto que nos económicos e financeiros engloba, por exemplo, a política fiscal e laboral e as taxas de câmbio.

Para além dos aspetos políticos e económico, Rothaermel et al. (2006) referem ainda a cultura como outro elemento gerador de incerteza, pelo que uma empresa, ao avaliar um determinado mercado, tenderá a ter também em consideração a forma como as diferenças culturais poderão afetar o seu negócio.

Após a análise externa, a empresa será capaz, através da comparação dos critérios escolhidos com as características dos mercados, de eliminar aqueles que não demonstram potencial e escolher aquele que considera mais adequado (Ghauri & Cateora, 2010).

2.2. Escolha de segmentos-alvo

Após a escolha do mercado externo para o qual a empresa se pretende expandir, é importante selecionar os segmentos-alvo a satisfazer. Neste sentido, as empresas nem sempre podem proporcionar a mesma oferta a todos os consumidores de um mercado, sobretudo se se tratar de um mercado amplo e diversificado, pelo que procuram assim dividi-lo em segmentos. Um segmento de mercado consiste num conjunto de consumidores que apresentam necessidades e desejos semelhantes, podendo ser delimitado de diferentes modos (Kotler & Keller, 2014).

Desta forma, a empresa pode dividir o mercado realizando uma segmentação geográfica, ou seja, recorrendo a variáveis como a região, o país ou a densidade populacional, ou ainda efetuando uma segmentação demográfica. Neste caso, a empresa divide os consumidores tendo em conta a sua idade, sexo, dimensão do agregado familiar, ou por exemplo, o seu rendimento, ocupação profissional e etnicidade. Outra forma de agrupar consumidores consiste na segmentação psicográfica que, com base em critérios como os traços psicológicos, o estilo de vida e os valores, permite separar os indivíduos por diferentes grupos. Por fim, as empresas podem ainda segmentar o mercado recorrendo à segmentação comportamental, através da qual se identificam consumidores que apresentam características semelhantes a nível dos benefícios procurados ao adquirir um produto ou serviço, da sua lealdade ou ainda da ocasião e frequência de consumo, havendo indivíduos que usufruem de determinados produtos ou serviços regularmente, enquanto que outros o fazem de forma mais esporádica (Kotler & Keller, 2014).

2.3. Análise do *marketing-mix*

Aquando da expansão para os mercados externos, as empresas devem tomar várias decisões relativamente ao *marketing-mix* internacional, nomeadamente no que diz respeito ao produto, preço, distribuição e comunicação, sendo a questão da estandardização ou personalização um aspeto central.

Vários autores defendem a implementação de uma estratégia de marketing internacional estandardizada, argumentando que a globalização tem vindo a uniformizar os gostos, preferências e necessidades dos consumidores e a homogeneizar os mercados a nível mundial, sendo por tanto possível implementar uma estratégia homogénea. Por outro lado, alguns investigadores defendem que, apesar de os efeitos da globalização terem vindo a ter um papel uniformizador, uma estratégia estandardizada nem sempre é ideal devido ao facto de continuarem a existir diferenças entre os consumidores e os mercados e a haver limitações nesses mesmos mercados que levam a que seja necessário adaptar a estratégia de marketing (Theodosiou & Leonidou, 2003; Viswanathan & Dickson, 2007; Vrontis, Thrassou, & Lamprianou, 2009).

É assim necessário que a empresa analise as características dos mercados externos e a partir daí decida por qual estratégia enveredar, sendo que cada uma apresenta as suas vantagens. Deste modo, se por um lado a estandardização torna mais simples o plano de marketing internacional, permite obter economias de escala e manter uma imagem de marca consistente a nível mundial, evitando assim confundir consumidores que viajam por vários mercados, por outro, a personalização permite ir de encontro às necessidades e preferências dos consumidores, contribuindo para um melhor desempenho da empresa. Neste contexto, alguns autores defendem a implementação de uma estratégia intermédia, em que estandardização e personalização coexistem. Desta forma, seria possível manter alguns elementos do *marketing-mix* uniformes nos mercados externos, mas haveria também lugar à adaptação, sempre que tal fosse necessário, podendo assim a empresa tirar proveito dos benefícios associados a ambas as estratégias (Vrontis et al., 2009).

Em seguida, apresenta-se uma análise detalhada dos vários elementos que compõem o *marketing-mix* e dos aspetos que a empresa deve ter em consideração a este respeito aquando da sua expansão internacional.

2.3.1. Produto

Segundo Warren e Green (2013), e no que diz respeito ao produto, uma empresa pode adotar várias estratégias, nomeadamente a de extensão, através da qual se comercializa um produto estandardizado, sem adaptações, nos mercados externos. Este tipo de estratégia apresenta várias vantagens pois permite obter economias de escala e reduzir os custos de pesquisa e desenvolvimento, produção e comunicação, permitindo ainda uma mais rápida difusão e entrada do produto nos mercados externos (Kotler & Keller, 2014; Theodosiou & Leonidou, 2003).

Por outro lado, a empresa pode optar também pela personalização, adaptando o produto aos gostos e necessidades locais, sendo que por vezes estas alterações se tornam necessárias devido a aspetos legais, económicos, tecnológicos ou inclusive climáticos. As alterações podem afetar as características nucleares do produto, ou seja, o próprio produto em termos físicos e elementos como o *design*, a cor e o sabor, ou aspetos relacionados com a embalagem. Neste contexto, a lei local pode, por exemplo, requerer que as embalagens tenham tamanhos e formas específicos, que apresentem as unidades de medida utilizadas no mercado de comercialização ou que determinados elementos estejam disponíveis em várias línguas ou somente na língua nacional. Por outro lado, questões culturais ou climáticas podem também levar a alterações da embalagem, podendo ser necessário remover ou modificar determinados símbolos de forma a respeitar as crenças locais ou, por exemplo, alterar os materiais que compõem a embalagem, para que esta se torne resistente às condições ambientais. Para além das características nucleares do produto e dos aspetos relacionados com a embalagem, as empresas devem também ter em consideração a componente de serviços, que inclui aspetos como a entrega, e a garantia, e que por vezes pode ser necessário alterar. Deste modo, a empresa poderá, por exemplo, ver-se obrigada a simplificar o manual de instruções do produto ou a incluir inclusive uma cassete de vídeo em países em que o nível de literacia é baixo, para que o consumidor possa facilmente compreender o seu funcionamento (Ghauri & Cateora, 2010; Keegan & Green, 2013; Kotler & Keller, 2014).

Por fim, Keegan e Green (2013) identificaram ainda uma terceira estratégia, designada de invenção de produto, que consiste em criar um artigo inteiramente novo, para que este se adapte integralmente às especificidades do mercado externo.

Associado ao produto, existe também a questão da marca. Neste âmbito, é por vezes necessário alterar alguns dos elementos da marca, como o nome e o *slogan*, devido ao facto de o modo como se pronunciam do ponto de vista fonético ou de como são traduzidos a nível semântico, não ser o mais adequado (Kotler & Keller, 2014).

2.3.2. Preço

Uma empresa, ao definir o seu preço de venda, pode optar por diferentes estratégias, dependendo dos seus objetivos.

Uma das estratégias utilizadas ao fixar preços é a estratégia de desnatação, que consiste em atribuir inicialmente um preço relativamente elevado a um produto, e posteriormente baixá-lo à medida que este atravessa as várias fases do seu ciclo de vida. Esta estratégia é frequentemente adotada quando a empresa deseja obter um rápido retorno do investimento, maximizar lucros e também quando o produto comercializado apresenta características diferenciadoras, estando dirigido a um segmento *premium*, disposto e capaz de o adquirir. Por outro lado, existe também a estratégia de penetração, através da qual a empresa fixa um preço relativamente baixo de modo a aumentar rapidamente a quota de mercado, a criar uma barreira de entrada a novos concorrentes ou, por exemplo, a estimular o crescimento do mercado, sendo tal visível em países em que se começa a

observar uma classe média emergente. Contudo, para empresas que estão atualmente no início do seu processo de internacionalização, esta estratégia nem sempre é ideal pois desta costumam decorrer perdas durante um determinado período de tempo, às quais este tipo de organizações não tem geralmente capacidade para fazer face (Ghauri & Cateora, 2010; Keegan & Green, 2013).

Ao comercializar no mercado externo, uma empresa pode decidir fixar o mesmo preço praticado no mercado doméstico, adotando assim uma estratégia simples, mas indiferente às características do mercado e aos custos adicionais que é necessário suportar, ou determinar o preço tendo por base o custo total unitário e a margem desejada. Deste modo, para determinar o preço calcula-se inicialmente o custo total unitário, incluindo custos adicionais associados, por exemplo, ao transporte e manuseamento dos produtos, à documentação necessária, às taxas alfandegárias e às margens de cada intermediário, e adiciona-se posteriormente uma margem de lucro. Contudo, é necessário também ter em conta em simultâneo aspetos como as políticas governamentais, que podem, por exemplo, definir preços mínimos e máximos, a taxa de inflação e a ação dos concorrentes (Ghauri & Cateora, 2010; Keegan & Green, 2013).

2.3.3. Comunicação

No que se refere à comunicação, e tal como nos restantes elementos do *marketing-mix*, a escolha entre standardizar ou personalizar encontra-se também no centro da discussão.

Desta forma, a empresa pode decidir manter nos mercados externos o mesmo material comunicacional utilizado no mercado nacional, devendo para tal assegurar-se de que a sua mensagem é compreendida nos diferentes contextos culturais, ou enveredar pela adaptação. Neste caso, a empresa altera alguns aspetos da sua comunicação, sendo esta opção comum se, por exemplo, o produto se dirigir a um segmento distinto no mercado externo ou se preencher necessidades diferentes neste mercado relativamente ao de origem, devendo assim a comunicação refletir a função diferente que o produto desempenha neste país (Keegan & Green, 2013). Para além da escolha entre homogeneização e personalização, a empresa que se expande para os mercados externos deve também decidir que ferramentas de comunicação adotar, assumindo a publicidade, a promoção de vendas e a venda pessoal um grande destaque na literatura referente ao marketing internacional.

Neste âmbito, um dos elementos da estratégia de comunicação de uma empresa de maior predominância é a publicidade, discutindo-se neste âmbito se o ideal é alterar as campanhas publicitárias para cada região ou país ou enveredar por campanhas globais. Defensores da homogeneização argumentam, tal como a nível do produto, que o efeito globalizante tem vindo a uniformizar as preferências e gostos, desejando-se os mesmos produtos pelos mesmos motivos. Devem assim apresentar-se campanhas standardizadas, que permitem obter significativas economias de escala, que contenham apenas mínimas alterações derivadas da tradução para uma língua adequada. Por outro lado, os defensores de uma abordagem localizada destacam a importância de adaptar a campanha publicitária ao contexto envolvente, sendo frequentemente

necessário ajustá-la devido à cultura e à legislação local ou, por exemplo, devido ao facto de a notoriedade da marca não ser elevada nos mercados externos, o que poderá levar a que sejam efetuadas modificações ao material publicitário, de forma a educar o consumidor relativamente ao produto da empresa (Keegan & Green, 2013; Kotler & Keller, 2014; Melewar & Vemmervik, 2004).

Para além da questão standardização/adaptação, ao expandir-se para os mercados externos uma empresa deve ainda ter em consideração outros aspetos no que diz respeito à publicidade. Sendo assim, é necessário escolher entre criar as suas próprias campanhas publicitárias ou contratar uma empresa externa devendo-se, neste caso, optar entre uma organização com cobertura global ou apenas local, e decidir os tipos de meios publicitários a utilizar. Neste sentido, a empresa poderá ter à sua disposição um conjunto de meios, como por exemplo a rádio, a televisão, os jornais e os *outdoors*, devendo escolhê-los tendo em conta a sua disponibilidade e popularidade no mercado de destino (Keegan & Green, 2013).

As promoções de vendas consistem noutra elemento da estratégia de comunicação de uma empresa. Estas referem-se a atividades de marketing de curto prazo, dirigidas ao consumidor final ou retalhistas, e visam, por exemplo, motivar os canais de distribuição, complementar outros esforços promocionais ou levar à experimentação e à compra imediata. Descontos, brindes, amostras, concursos, assim como demonstrações e expositores no ponto de venda são alguns dos principais tipos de promoções de vendas. Contudo, no marketing internacional é necessário ter em consideração alguns aspetos em particular aquando da aplicação deste instrumento de comunicação, sobretudo no que diz respeito às leis vigentes nos mercados externos que podem proibir, por exemplo, a oferta de produtos grátis ou colocar restrições aos descontos concedidos (Ghauri & Cateora, 2010).

Outra ferramenta de comunicação que as empresas têm a seu dispor consiste na venda pessoal, que se leva a cabo através do contato e estabelecimento de uma relação entre um representante da empresa e um potencial cliente. Nos mercados externos, uma decisão fundamental da empresa a este nível diz respeito à composição da força de vendas, podendo a empresa enviar um dos seus funcionários, conhecidos como expatriados, para trabalhar no mercado externo, recorrer a indivíduos locais ou inclusive contratar representantes de um país terceiro. Para tal, é necessário considerar os vários aspetos positivos e negativos associados a cada uma das opções (Keegan & Green, 2013).

Deste modo, um expatriado tem um maior conhecimento sobre a política da empresa e do produto ou serviço a comunicar, não tendo, no entanto, a sensibilidade cultural de um nativo, o que é fundamental na venda pessoal devido ao papel central que o contato direto com o consumidor assume nesta ferramenta de comunicação. Por outro lado, um indivíduo local, apesar do domínio cultural e de se assumir como uma opção mais económica por já residir no mercado externo e não ser necessário costear a sua deslocação e estabelecimento, não está familiarizado com a empresa, podendo a sua forma de trabalhar ser incompatível com a política e cultura organizacionais, sendo por tanto necessário proporcionar-lhe formação. Por fim, a contratação de um indivíduo oriundo de um país terceiro apresenta-se também como uma opção, apesar de pouco aprofundada na literatura. Esta ganha grande relevância se existir um candidato experiente em operações

internacionais e com qualificações, sobretudo a nível de conhecimentos linguísticos e interculturais. Neste sentido, argumenta-se que estes profissionais tendem a ser transferidos dentro de uma região específica, ou seja, que são oriundos de países que em termos culturais, ou inclusive geográficos, são próximos do país onde a empresa pretende atuar, apresentando assim vantagens se a contratação de um indivíduo nativo não for possível (Collings & Scullion, 2006; Keegan & Green, 2013; Tan & Mahoney, 2006).

Por fim, outra ferramenta de comunicação que ganha especial relevância na expansão para os mercados externos é a feira internacional. As feiras internacionais são eventos que se realizam durante um período de tempo específico e de forma periódica, através dos quais se encontram e interagem no mesmo local vários atores de uma determinada indústria, podendo as feiras ser dirigidas ao consumidor final ou ao comércio *business-to-business*. As empresas participam em feiras devido a diversos motivos, nomeadamente para gerar vendas, apresentar produtos a clientes efetivos e potenciais, influenciadores de compra e meios-de-comunicação social, e reforçar a imagem de marca. Para além disso, as feiras são também uma importante forma de conhecer o mercado e as suas tendências. Deste modo, permitem obter informação sobre novos produtos e tecnologias, assim como sobre concorrentes e canais de distribuição, facilitando a realização de contratos e a expansão internacional das empresas, sobretudo as de pequena e média dimensão, apesar de o seu impacto nestas organizações ser pouco aprofundado na literatura (Evers & Knight, 2008; Kirchgeorg, Jung, & Klante, 2010; Rodrigues, 2010).

2.3.4. Distribuição

Ao entrar num mercado externo, uma empresa necessita de canais de distribuição para fazer chegar os seus produtos ao consumidor final, quer no comércio *business-to-business*, quer no *business-to-consumer*, devendo assim optar por criar os seus próprios canais de distribuição ou recorrer a intermediários, tópico aprofundado anteriormente na abordagem à exportação (Cavusgil, Yeoh, & Mitri, 1995; Keegan & Green, 2013).

Contudo, para definir a sua estratégia de distribuição, a organização deve ter em conta diversos aspetos, nomeadamente as características do mercado externo no que diz respeito aos canais existentes e ao tamanho e grau de complexidade da cadeia de distribuição. Neste contexto, observa-se um panorama heterogéneo, havendo países em que predomina, por exemplo, a grande distribuição, enquanto que em outros, como é o caso da Índia, são comuns as pequenas lojas e os mercados ao ar livre, havendo ainda mercados, como o Japão, em que a cadeia de distribuição é extremamente complexa, apresentando vários intermediários. No entanto, é necessário referir que a expansão internacional dos grandes retalhistas, um fenómeno que se tem vindo a observar, tem neste âmbito um papel facilitador, tornando mais simples a questão da distribuição para os fabricantes que atuam em diversos mercados (Kotler & Keller, 2014).

Caso se opte pela exportação indireta, realizada via intermediários, como agentes e distribuidores, é ainda essencial ter em consideração um conjunto de aspetos adicionais, de modo

a garantir o sucesso das operações nos mercados externos (Cavusgil et al., 1995; Ghauri & Cateora, 2010).

Neste sentido, a construção da rede de distribuição nem sempre é um processo fácil, sendo necessário inicialmente localizar potenciais intermediários, recorrendo para tal a meios como associações de comércio, diretórios de empresas, feiras internacionais e inclusive aos potenciais clientes, devendo-se averiguar a que intermediários tendem a recorrer para adquirir produtos semelhantes (Cavusgil et al., 1995; Ghauri & Cateora, 2010; Keegan & Green, 2013).

Posteriormente, deve-se proceder à avaliação dos intermediários, tendo em conta determinados critérios. Estes variam consoante o tipo de intermediário que se procura e com o tipo de relação que se pretende estabelecer, incluindo geralmente aspetos como a reputação, conhecimentos, produtividade e capacidade financeira. Deste modo, a empresa deve contactar os potenciais intermediários recorrendo, por exemplo, ao correio eletrónico, de forma a informá-los sobre os produtos da empresa e os requisitos que devem cumprir para se tornarem intermediários oficiais da empresa. Aos que se apresentarem como melhores candidatos, deve depois ser solicitada informação mais detalhada, nomeadamente sobre os produtos representados e a cobertura geográfica, assim como referências de bancos e clientes, sendo também importante, se possível, visitar os potenciais intermediários pessoalmente para escolher os mais adequados. Após a seleção, deve-se proceder ao estabelecimento de contratos, nos quais estejam descritas as responsabilidades de cada parte, sendo de especial importância o estabelecimento de um volume de vendas mínimo, na medida em que a partir deste se poderá avaliar o desempenho do intermediário e terminar a relação comercial, caso não seja atingido o objetivo (Ghauri & Cateora, 2010; Mehta, Dubinsky, & Anderson, 2002)

Depois de se definir a cadeia de distribuição, é importante motivar continuamente cada intermediário, proporcionando-lhes incentivos financeiros em determinadas ocasiões, nomeadamente quando estes obtêm novos clientes, e reconhecendo pessoalmente os seus esforços e trabalho realizado. Adicionalmente, a empresa poderá também motivá-los apoiando-os nas atividades promocionais, proporcionando formação à sua força de vendas e mantendo um fluxo de comunicação constante (Ghauri & Cateora, 2010; Mehta et al., 2002). Para além disso, é importante também exercer um determinado nível de controlo sobre os mesmos, de forma a monitorizar o seu desempenho, podendo-se para tal recorrer, por exemplo, a relatórios e a visitas periódicas (Ghauri & Cateora, 2010; Keegan & Green, 2013).

2.4. Definição de um plano de marketing

Após a análise dos elementos do *marketing-mix*, a etapa seguinte no planeamento de um processo de internacionalização consiste na delineação de um plano de marketing.

Neste sentido, deve-se verificar qual o ponto de situação atual da empresa e os objetivos que esta visa atingir no futuro, nomeadamente a nível de vendas, lucros e penetração do mercado. Para além disso, o plano deve também englobar as análises levadas a cabo previamente a nível do

ambiente interno e externo, assim como do *marketing-mix*, devendo-se incluir neste contexto as adaptações que é necessário realizar aos vários elementos, caso tal suceda. É também importante incorporar um orçamento e efetuar uma avaliação dos recursos que serão necessários. Por fim, deve-se também estabelecer um programa de ação, que inclua as tarefas que é necessário levar a cabo e o modo como estas devem ser executadas, assim como a pessoa que ficará por elas responsável e os prazos de execução (Ghauri & Cateora, 2010).

2.5. Implementação e controlo do plano de marketing

Após concluído o plano de marketing, é necessário coloca-lo em prática, não devendo, no entanto, ser esta a última fase do planeamento do processo de internacionalização. Deste modo, é importante monitorizar a implementação do plano, devendo-se para tal adotar um sistema de controlo. Este deve incluir medidas de desempenho passíveis de comprovar, para que seja possível verificar se existem potenciais desvios e, se tal suceder, corrigi-los, de forma a garantir o sucesso do plano de marketing.

Referências bibliográficas

- Cavusgil, S. T., Yeoh, P.-L., & Mitri, M. (1995). Selecting foreign distributors: An expert systems approach. *Industrial Marketing Management*, 24(4), 297–304.
- Collings, D. G., & Scullion, H. (2006). *Global staffing*. London, England: Routledge.
- Evers, N., & Knight, J. (2008). Role of international trade shows in small firm internationalization: A network perspective. *International Marketing Review*, 25(5), 544–562.
- Ghauri, P., & Cateora, P. (2010). *International marketing* (15th ed.). New York, NY: McGraw-Hill.
- Keegan, W., & Green, M. (2013). *Global Marketing* (7th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Kirchgeorg, M., Jung, K., & Klante, O. (2010). The future of trade shows: Insights from a scenario analysis. *Journal of Business & Industrial Marketing*, 25(4), 301–312.
- Kotler, P., & Keller, K. (2014). *Marketing management* (14th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Mehta, R., Dubinsky, A. J., & Anderson, R. E. (2002). Marketing channel management and the sales manager. *Industrial Marketing Management*, 31(5), 429–439.
- Melewar, T. C., & Vemmervik, C. (2004). International advertising strategy: A review, reassessment and recommendation. *Management Decision*, 42(7), 863–881.
- Rodrigues, R. (2010). *O contributo das feiras internacionais na performance exportadora das empresas: A percepção dos empresários*. (Unpublished master's thesis). Faculdade de Economia da Universidade do Porto, Portugal.
- Rothaermel, F. T., Kotha, S., & Steensma, H. K. (2006). International market entry by U.S. internet firms: An empirical analysis of country risk, national culture, and market size. *Journal of Management*, 32(1), 56–82.
- Sakarya, S., Eckman, M., & Hyllegard, K. H. (2007). Market selection for international expansion: Assessing opportunities in emerging markets. *International Marketing Review*, 24(2), 208–238.
- Tan, D., & Mahoney, J. T. (2006). Why a multinational firm chooses expatriates: Integrating resource-based, agency and transaction costs perspectives. *Journal of Management Studies*, 43(3), 457–484.
- Teixeira, S., & Diz, H. (2005). *Estratégias de internacionalização* (1st ed.). Lisboa, Portugal: Publisher Team.
- Theodosiou, M., & Leonidou, L. C. (2003). Standardization versus adaptation of international marketing strategy: An integrative assessment of the empirical research. *International Business Review*, 12(2), 141–171.
- Viswanathan, N. K., & Dickson, P. R. (2007). The fundamentals of standardizing global marketing strategy. *International Marketing Review*, 24(1), 46–63.
- Vrontis, D., Thrassou, A., & Lamprianou, I. (2009). International marketing adaptation versus standardisation of multinational companies. *International Marketing Review*, 26(4/5), 477–500.